

Г.А. Маслов¹

ПОСТСОВЕТСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ В ПОИСКАХ ОТВЕТА НА ВЫЗОВЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ*

Ключевые слова: *политическая экономия, постсоветская школа критического марксизма, научно-техническая революция, технологический уклад, человеческий потенциал, творческий труд.*

Введение

Современные технологические трансформации предвещают фундаментальные изменения мировой экономической системы. Этому процессу свойственна масштабная турбулентность (достаточно посмотреть на максимальное обострение геоэкономических проблем в мире), усиленная последствиями пандемии и нерешенными противоречиями кризиса 2007–2009 гг. Экономическая теория стоит перед новыми, необычными вызовами практики, и в этой связи гетеродоксальные направления могут выйти уже на передний план. Применительно к вопросу социально-экономических последствий научно-технической революции большое наследие оставил советский марксизм. Хотя ряд идей не выдержал проверку временем, многие положения заслуживают признания и развития и в наше время².

Распад СССР ознаменовал отход от многих теоретических положений, ранее разрабатывавшихся десятилетиями, в том числе касающихся социально-экономических последствий научно-технической революции. Внимание российских экономистов было захвачено новыми процессами драматичного становления рынка. На фоне социально-политической ситуации в стране марксизм стремительно стал превращаться из ранее господствовавшей теоретической парадигмы в анахронизм, можно сказать, в нечто экзотическое. В таких условиях, несмотря на то, что российская действительность проявила множество противоречий раннего капитализма, которые требовали (и требуют по-прежнему) изучения с помощью марксистского инструментария, в отечественной науке наступил полномасштабный кризис теории марксизма.

¹ **Глеб Андреевич Маслов**, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН, Москва, Россия (glemiach@yandex.ru). ORCID: 0000-0002-4955-2303

***Цитирование:** Маслов Г.А. (2022). Постсоветская политическая экономия в поисках ответа на вызовы научно-технической революции // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 101-113.

DOI: 10.5281/zenodo.7521918 <https://zenodo.org/record/7521918>

УДК: 330.85; 330.86; 330.88 **ББК:** 65.02.

² Подробный обзор советской экономической мысли в этом вопросе см. в (Маслов, 2021).

Основные подходы постсоветской школы критического марксизма

Одним из немногих направлений, продолжавших развивать политическую экономию, стала постсоветская школа критического марксизма, к которой автор данной статьи может причислить и себя. Время показало, что именно в рамках этого направления были сформулированы важные положения, раскрывшие анатомию молодого российского капитализма. По мере некоторого восстановления в правах гетеродоксальных экономических теорий, а также усиления противоречий, ставшей в России уже более зрелой рыночной системы (как и резкое обострение проблем мирового капитализма), политэкономический подход стал распространяться все больше.

В условиях наступающих фундаментальных технико-экономических изменений исследователи стали активнее обращаться к проблемам трансформации производственных отношений, надстройки вследствие смены технологического базиса производства. Направление постсоветской школы критического марксизма не стало исключением.

А.В. Бузгалин и А.И. Колганов, лидеры направления, отмечают развитие креативной революции, формирующей зародыши перехода к новой экономической модели, уже приближенной к «царству свободы» (Бузгалин, 2017а; 2017б; Бузгалин, Колганов, 2018). Уже ранее, на этапе позднего капитализма второй половины XX в. (термин «поздний капитализм» заимствован авторами у Д. Мандела (Mandel, 1975)) стали возникать внерыночные элементы, которые при этом необходимы для развития рынка (реализация социальных проектов, доступные образование и медицина). Это связано с развитием «умного», знаниеемкого производства, которое не может успешно воспроизводиться без внерыночного вмешательства.

А.В. Бузгалин и А.И. Колганов используют широкий междисциплинарный подход на стыке социальной философии и политической экономии. Так, рассматриваются сущность творческого труда как феномена культуры (данное понимание заимствовано у советского философа Батищева (Батищев, 1960–1970)), труд как потребность и способ творческой самореализации человека, источник прогресса человеческих качеств. Мир капитала порождает мир отчуждения, строит дорогу, ведущую к погоне за симулякрами. Следует отметить особую проработанность данных философских вопросов Л.А. Булавкой-Бузгалиной (Булавка-Бузгалина, 2018).

Однако само развитие капитализма порождает источники снятия собственных противоречий. Опираясь во многом на потенциал планирования, обоснования широкого доступа к качественному образованию, противоречий монополизации экономики и др., а также на работы западных исследователей «постиндустриальных» тенденций (Белл, Кастельс, Тоффлер и др. (Bell, 1973; Castells, 1996-1998; Toffler, 1980)) были выведены следующие положения, отражающие противоречия прежней рыночной системы.

Рост творческой составляющей труда меняет, во-первых, систему мотивации (помимо денежных стимулов растет ценность самого процесса трудовой деятельности и ее результата), во-вторых, размываются прежние стоимостные отношения – основы рынка. Последний аспект связан с тем, что знание в отличие от «стандартного» материального товара неограниченно. Более того, потребление знания, обогащая потребителя, не только не «обедняет» производителя, но и способно стать источником нового прироста знания. А.В. Бузгалин и А.И. Колганов в

связи с этим отстаивают принцип, согласно которому то, что можно раздавать не теряя, не должно продаваться. Интеллектуальная частная собственность, таким образом, становится тормозом развития, так как ограничивается доступ к ключевому ресурсу производства. Частная компания фактически присваивает результаты интеллектуальной деятельности всего общества, извлекает интеллектуальную ренту, становясь монополистом на определенную область знания. Кроме того, возникают большие транзакционные издержки (перекладываемые на все общество) на защиту частной интеллектуальной собственности. Правила игры, установленные капиталом, ориентируют творческих работников на узкие цели максимизации финансового дохода, препятствуя более прогрессивным стремлениям всестороннего саморазвития.

Например, в своих последних работах А.В. Бузгалин и А.И. Колганов (Бузгалин, Колганов, 2019) подробнее обращаются к трансформациям социальной структуры общества. Отмечается, что вследствие порождаемых технологическими сдвигами трансформаций капитализма возникает диффузия классов. Выделяются креатосфера как пространство создания продуктов с высокой творческой составляющей и «креативный класс» как основной субъект производства таких продуктов. При этом деятельность представителей данного класса может служить как развитию человеческих качеств и реальных потребностей человека, так и работать лишь на «бесполезный», превратный сектор (в последний входят масс-культура, область финансовых спекуляций, маркетинг и т.д.). Внутри «креативного класса» формируется прекариат – слой формально независимых, свободных, но зачастую социально слабо защищенных работников, работающий как в «полезном», так и «бесполезном» секторах.

Авторы вводят в оборот понятие нового прогрессивного протокласса, составляющего часть «креативного класса» – социалиата. В него входят работники творческого труда, занятые в общественном секторе, то есть те, чей труд в конечном счете не направлен (вообще или по крайней мере главным образом) на генерацию прибыли. Занятые в некоммерческих компаниях работники с более высокой творческой составляющей своей деятельности условно относятся к ядру этого класса. Те, у кого творческие элементы составляют меньшую часть, а также те, кто занят на «вспомогательных» креатоемких должностях в коммерческом секторе принадлежат к периферии социалиата. Именно социалиат способен стать ключевой силой в дальнейшем подрыве рыночных отношений, так как именно их интересы вкупе с решающим вкладом в общественное развитие служат продвижению к «царству свободы».

Подход при исследовании технико-экономических трансформаций А.В. Бузгалина и А.И. Колганова был поддержан рядом исследователей, сосредоточенных на более узких предметах. Так, М.Ю. Павлов, ориентируясь на теорию «третьей волны» Тоффлера, отмечает, что с переходом на постиндустриальный этап развития меняется не только экономическая система, но и в целом весь уклад общества. Это касается образа жизни, привычек, развития городов (Павлов, 2013; Павлов, 2020). Новое качество производства, основанное на информационных технологиях, позволяет избавиться от негативных сторон урбанизации, перенести рабочие места и жилища в более комфортную загородную среду. Новые формы взаимодействия хозяйствующих субъектов, в частности, викиномика, пока находятся в зачаточном

состоянии, но они начинают активнее конкурировать со все более устаревающей системой, основанной на частной интеллектуальной собственности.

Н.Г. Яковлева обращается к роли образования в экономической системе (Яковлева, 2018; 2020). Подчеркивается, что с течением времени образование все больше определяет характер и качество производства. Без большого количества высококвалифицированных кадров невозможно построить конкурентоспособную экономику. Однако ценность образования состоит не столько в подготовке профессионалов узкого профиля, сколько в формировании мировоззрения, способа мышления и развития личности. В наше время неолиберальная политика ведет к примитивизации образования, его менеджержизации, коммерциализации и бюрократизации. Требуется выработка и внедрение новой модели образования с учетом опыта СССР, добившегося больших успехов в этом направлении, с целью более адекватного ответа вызовам времени и кардинального снижения неравенства в доступе к основному ресурсу развития.

Говоря в целом, постсоветская школа критического марксизма из марксизма «классического» заимствует исследовательскую традицию, но дополняет методологию и расширяет предмет, обращаясь к новым явлениям и тенденциям капиталистического развития. Важной задачей ставится поиск ростков вне рыночного общества, которое появляется в капиталистической почве, в том числе в результате технологических трансформаций.

Политэкономический диалог с постсоветской школой критического марксизма

Концепция А.В. Бузгалина и А.И. Колганова получила поддержку и критику как в России, так и за рубежом. Выделим положения, на которые, как представляется, стоит обратить особое внимание. Так, А. Фриман развивает идею творческого труда (ключевым свойством которого автор называет невозможность его автоматизации) как источника новых экономических отношений (Фриман, 2016). Это проявляется в устаревании прежних экономических моделей (например, все менее релевантной действительности становится классическая модель Кобба-Дугласа). «Машинокрайская» система расчета выпуска не отражает должным образом реальные затраты и результаты творческой производственной деятельности.

Д. Лэйн выступает с более критической позицией (Лэйн, 2016). Он отмечает, что частные компании успешно вписывают новые технологии и формы труда в свою парадигму максимизации прибыли. Поэтому пока преждевременно говорить о появлении предвестников новой эпохи (за что также критикуется Мэйсон (Mason, 2015), сторонник концепции посткапитализма). Кроме того, в «креативных индустриях» большое число работников занимаются низкоквалифицированным трудом за маленькие зарплаты. В.Т. Рязанов поддерживает ряд идей А.В. Бузгалина и А.И. Колганова, соглашается с признанием потенциала работников креативного труда стать силой, существенно преобразующей производственные отношения (Рязанов, 2018). Однако подчеркивается, что этот социальный слой, «креативный класс» значительно более разнороден и содержит в себе все «классические» противоречия капиталистической системы. Критике также подвергается некое отделение креатосферы от материального производства.

Автор данных строк в целом солидаризируется с подходом А.В. Бузгалина и А.И. Колганова. В то же время, как и у Рязанова, отмечается, что креатосфера вписана в индустриальное производство; результаты деятельности работников креатосферы отражаются главным образом именно в нем. В результате критикуется сама концепция постиндустриализма (Маслов, 2017). Важным дополнением, как представляется, стало бы разделение высококвалифицированного труда с относительно небольшой креативной составляющей и непосредственно с уникальной творческой деятельностью (Маслов, 2018).

Представители постсоветской школы критического марксизма в своих исследованиях большое внимание уделяют технико-экономическим трансформациям позднего капитализма. Это логично в силу следования историко-материалистической методологии, а также современным стремительным технологическим сдвигам, повышающим актуальность данной темы. Авторы выделяют процесс устаревания ряда прежних элементов капиталистических отношений вследствие увеличения массы информационных продуктов, роста значимости социальной сферы, креатоемкой составляющей производства. Наступление четвертой промышленной революции не означает появления на горизонте однозначно различного тупика развития капитализма, однако ожидается мощное усиление предпосылок подрыва товарных (имманентных рыночной системе) отношений.

В диалоге с постсоветской школой критического марксизма работает широкий круг российских исследователей. Большинство из них некорректно отнести к марксистам (хотя они регулярно обращаются к идеям Маркса, Энгельса и их последователей), однако в их работах политэкономический подход занимает ведущее место. Выделим ряд ученых, концентрировавшихся на проблеме технико-экономического развития.

Известный экономист С.Ю. Глазьев с падением СССР отошел от марксизма в сторону консервативных позиций. Однако в его работах сохранилась ориентация на системном, историческом подходе, свойственном марксистской политической экономии.

Теория технологических укладов, в своем первоначальном виде выделявшая пять технологических укладов, была дополнена шестым (Глазьев, Харитонов, 2009). По своему наполнению шестой уклад очень близок к содержанию четвертой промышленной революции в интерпретации К. Шваба (Schwab, 2016). Согласно изначальному прогнозу, широкое распространение технологий шестого уклада должно было прийти на 2018 г. Однако трудности восстановления после кризиса 2007-2009 гг. при сохраняющейся привлекательности инвестиций в финансовые рынки, а также постпандемийные и геополитические проблемы снижают возможности внедрения нового класса технологий. Таким образом, полноценный переход к новому технологическому укладу на некоторое время откладывается.

Современные эмпирические свидетельства говорят о правомерности подхода Глазьева-Львова (Глазьев, Львов, 1986), подтверждая его ключевые положения. В частности, М. Коччия показывает, что новый тип технологий, во-первых, на заре своего распространения внедряется в производство ускоренными темпами. Во-вторых, восходящая волна в их использовании продолжается дольше, чем период угасания (Cossia, 2020). То есть начальный этап нового уклада, означающий

одновременно угасание прежнего уклада, хронологически продолжается меньше, чем период широкого распространения нового типа технологий.

Теория технологических укладов пользуется широким признанием в российской экономической среде. На ее основе строятся различные концепции, относимые к разным предметам исследований.

В их числе идеи взаимосвязи технологических условий и векторов внешней экономической политики ведущих стран, представленные С.А. Толкачевым и А.Ю. Тепляковым. Авторы отмечают три приоритетных в определенное время императивов внешней торговли (протекционизм, фритредерство, империализм) в отношении с господствующими классами технологий, разделяемых по сферам приложения (средства производства, средства транспорта, средства коммуникации) (Толкачев, Тепляков, 2019). Предлагаемая схема представлена в табл. 1.

Таблица 1
Технологическая обусловленность циклической динамики мировых хозяйственных связей

Технологический уклад	Сектор экономики	Внешнеэкономическая политика стран-лидеров
1	Средства производства	Протекционизм
2	Средства транспорта	Фритредерство
3 (до 1910-х)	Средства коммуникации	Империализм
3 (после I Мировой войны до 1940-х)	Средства производства	Протекционизм
4	Средства транспорта	Фритредерство
5	Средства коммуникации	Империализм
6	Средства производства	Протекционизм
7 ³ (?)	Средства транспорта (?)	Фритредерство (?)

Источник: (Толкачев, Тепляков, 2019. С. 206).

Объяснение подобной связи авторы предлагают следующее. С господством новых технологий в сфере производства компании, в первую очередь, стараются закрепить конкурентное преимущество, и государство относительно в большей степени создает ограничивающие свободную торговлю барьеры. По мере более интенсивного развития средств транспорта на новой технологической волне становится дешевле процесс обмена товарами, что облегчает ведущим странам торговую экспансию. На этом этапе возникает стимул максимального снижения всех торговых барьеров. Наконец, когда опережающими темпами развиваются средства коммуникации, то более привлекательным становится вывоз капитала в менее развитые страны, так как упрощается контроль производства на расстоянии. Данная концепция особо актуальна в нынешнее время, когда требуется объяснение современной напряженности геоэкономической обстановки.

С.А. Толкачев также рассматривает современные технологические трансформации как основу становления нового явления: мейкерства (Толкачев, Соколов, 2020). За ним стоит современный переход от модели «локальный дизайн-глобальное производство» к системе «глобальный дизайн-локальное производство». Фор-

³ Начало 7-го технологического уклада, согласно авторам, будет приходиться на 2040-е.

мируется своего рода кооперация цифровой эпохи, новое ремесленничество. На основе технологий 3D печати, аддитивных технологий локальный производитель может самостоятельно создавать широкий круг товаров без вовлечения в масштабные цепочки разделения труда. Производство становится более индивидуализированным. Режимы свободного доступа к информационным ресурсам, краудфандинг выступают базой новых экономических отношений без прежнего господства частной собственности. В результате формируется новая общественная инфраструктура, в которой нарушается прежде постоянно работавший при капитализме закон стоимости.

Концепцию технологических укладов использует в своих разработках и С.Д. Бодрунов. Согласно его теории, при переходе с пятого на шестой уклад мир вступает в новое индустриальное общество второго поколения (как продолжение модели нового индустриального общества Гэлбрейта). Оно по-прежнему характеризуется ведущей ролью материального производства (автор критикует концепции постиндустриального общества), но оно становится на порядок более автоматизированным и знаниеемким. Происходит диффузия собственности, расширяется шеринговая экономика. Последующее развитие выводит общество по ту сторону экономических отношений в нынешнем понимании. Удовлетворение материальных потребностей превращается в «инженерную» задачу, в то время как гуманитарное знание будет направлено на более высокие задачи развития человеческих качеств. Такая модель общественного устройства получила название ноономики (Бодрунов, 2019). С.Д. Бодрунов активно использует марксистский методологический инструментарий, однако в ряде принципиальных вопросов расходится с марксистской теорией. В частности, автор отстаивает позицию, что продвижение к обществу будущего, ноономике, произойдет естественным образом, а не в результате классовой политической борьбы (Бодрунов, 2020).

В.Т. Рязанов в качестве ключевого фактора новой технологической волны выделил искусственный интеллект. Его комплексное внедрение знаменует собой завершающий этап замещения человека машиной (Рязанов, 2019). Однако в наши дни финансовый сектор вымывает огромные ресурсы из «реального» производства, что касается и научно-технического потенциала. В результате цифровизация гораздо больше проникла в финансово-спекулятивную сферу, чем была направлена на решение социальных задач (Рязанов, 2016).

Наконец, обратимся к разработкам А.А. Пороховского (Пороховский, 2019). Автор отмечает, что цифровая экономика растет опережающими темпами, включая в себя все области производств (хотя намного бóльшая доля приходится на сферу услуг). Однако сейчас, в отличие от начала предыдущих промышленных революций, темпы прироста общей производительности остаются крайне низкими. С одной стороны, это говорит о недостатках современных статистических систем, недооценивающих ряд нематериальных (и зачастую бесплатных) благ. С другой стороны, причиной являются последствия кризиса, неустойчивость глобальной экономической системы. В целом, цифровизация пока не меняет глубинных основ капитализма, хотя появляются новые вызовы. К их числу можно отнести развитие гигономики. При этом повышается гибкость труда, размываются прежние механизмы социальной поддержки, важность которых повышается в современном мире.

Указанные выше авторы в той или иной мере применяют исследовательский инструментарий, свойственный марксизму. Предмет близок к исследованиям постсоветской школы критического марксизма, а основные различия состоят в частности. Как представляется они, прежде всего, состоят в меньшем внимании к нерыночным факторам развития самого рынка, а также к противоречиям внутри социальной структуры общества.

Заключение

С распадом СССР политическая экономия в целом и марксизм в частности пережили упадок. Однако в дальнейшем экономическая реальность объективно поспособствовала ее восстановлению. Наглядные противоречия современного капитализма, вхождение мира в иную технико-экономическую «нормальность» порождают необходимость в комплексном, междисциплинарном подходе для изучения новых реалий. Политическая экономия, хотя остается гетеродоксальным направлением, в этих условиях получает большее распространение и признание. Это касается и повышения интереса к марксистским взглядам в России, хотя данное направление еще остается скорее на периферии отечественной экономической науки.

Постсоветская школа критического марксизма и исследователи, работающие в тесном диалоге с ней, предлагают свое оригинальное видение современных трансформаций. Ими отмечаются приоритет развития человеческого потенциала в противовес рыночным критериям эффективности, нарушения закона стоимости капиталистической экономики, формирование нового типа общественных отношений, в основе которого лежит творческий труд, хотя есть различия в акцентах и подходах. Лидеры постсоветской школы критического марксизма, А.В. Бузгалин и А.И. Колганов, большее внимание уделяют подрыву рыночных отношений. Фактически они выделяют 3 стадии технико-экономического развития: ранний этап индустриального капитализма (господство свободного рынка), начало позднего капитализма (хронологически соотносится с разворачиванием научно-технической революции; требуется внешнее вмешательство в рынок), зрелая стадия позднего капитализма (связана с информационной революцией; создаются материально обусловленные зародыши «царства свободы»).

Как показывает история, распространение экономических теорий во многом зависит от условий технико-экономической реальности (Маслов, 2015). Наступающие технологические трансформации, обещающие масштабные вызовы для мировой экономики, потребуют поиска новых теоретических решений. Таким образом, представленные выше идеи постсоветских экономистов марксистского толка, как и политэкономическое направление в целом имеют большие предпосылки дальнейшего роста своей актуальности.

ЛИТЕРАТУРА

Батищев Г.С. (1960-1970). Коммунистический труд // Философская энциклопедия. В 5 т. / Под ред. Ф.В. Константинова. М.: Советская энциклопедия.

Бодрунов С.Д. (2019). Ноономика: траектория глобальной трансформации. / Под ред. д.э.н. С.Д. Бодрунова. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте. – 240 с.

Бодрунов С.Д. (2020). К вопросу о сравнительном анализе теорий ноономики и социализма // Вопросы политической экономии. № 3. С. 52-66.

Бузгалин А.В. (2017а). Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность или собственность каждого на все? // Социологические исследования. № 7. С. 43-53.

Бузгалин А.В. (2017б). Креативная экономика: почему и как может быть ограничена частная интеллектуальная собственность // Социологические исследования. № 8. С. 20-30.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2018). Глобальный капитал. Т. 2. Теория: глобальная гегемония капитала и ее пределы. М.: ЛЕНАНД. – 912 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2019). Трансформации социальной структуры позднего капитализма: от пролетариата и буржуазии к прекариату и креативному классу? // Социологические исследования. № 1. С. 18-28.

Булавка-Бузгалина Л.А. (2018). Разотчуждение: от философской абстракции к социокультурным практикам // Вопросы философии. № 6. С. 167-179.

Глазьев С.Ю., Львов Д.С. (1986). Теоретические и прикладные аспекты управления НТП // Экономика и математические методы. № 5. С. 793–804.

Глазьев С.Ю., Харитонов В.В. (2009). Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике. М.: Тривант.

Лэйн Д. (2016). «Пост-капитализм» как новая экономическая система: критика // Вопросы политической экономии. № 3. С. 8-21.

Маслов Г.А. (2015). К вопросу о взаимосвязи эволюции технологических укладов и истории политической экономии // Вопросы политической экономии. № 4. С. 95-104.

Маслов Г.А. (2017). Теории постиндустриального общества: историческая обусловленность и методологические противоречия // Экономическое возрождение России. № 1. С. 132-140.

Маслов Г.А. (2018). Творческий труд: предпосылка теоретической революции? // Философия хозяйства. № 2. С. 93-109.

Маслов Г.А. (2021). Научно-технический прогресс и преимущества социализма: эволюция советской экономической мысли // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. № 3. С. 20–42.

Павлов М.Ю. (2013). Экономика знаний: творческий потенциал человека. М.: ТиРу.

Павлов М.Ю. (2020). Трансформация характера взаимодействия между трудом и капиталом в условиях четвертой индустриальной революции // Вестник Института экономики Российской академии наук. № 2. С. 71-82.

Пороховский А.А. (2019). Цифровизация и производительность труда // США и Канада: экономика, политика, культура. Т. 49. № 8. С. 5-24.

Рязанов В.Т. (2016). (Не)реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России. М.: Экономика. – 695 с.

Рязанов В.Т. (2018). Креативный труд и собственность каждого на все: возможность и проблемы // Социологические исследования. № 3. С. 138-143.

Рязанов В.Т. (2019). Новая технологическая революция: ожидания и варианты будущей модели экономики // Экономическое возрождение России. № 4. С. 43-51.

Толкачев С.А., Соколов Д.П. (2020). Мейкерство как «строй цивилизованных кооператоров» в эпоху новой промышленной революции // Вопросы политической экономии. № 4. С. 119-134.

Толкачев С.А., Тепляков А.Ю. (2019). Эволюция внешнеэкономической политики ведущих стран мира на современном этапе через призму долгосрочных технологических изменений в экономике // Новая экономическая политика для России и мира. Сборник научных трудов участников Международной научной конференции «XXVII Кондратьевские чтения» / Под ред. В.М. Бондаренко. М.: Межрегиональная общественная организация содействия изучению, пропаганде научного наследия Н.Д. Кондратьева. С. 205-211.

Фриман А. (2016). Сумерки машинокрайического подхода: незаменимый труд и будущее производства // Вопросы политической экономии. № 4. С. 37-60.

Яковлева Н.Г. (2018). Противоречия образования XXI века: взгляд сквозь призму марксистской методологии // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. № 6. С. 45-62.

Яковлева Н.Г. (2020). Технологические и социально-экономические трансформации начала XXI века: роль и место образования // Экономическое возрождение России. № 2. С. 133-141.

Bell D. (1973). *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting.* N. Y.: Basic Books.

Castells M. (1996-1998). *The Information Age: Economy, Society and Culture.* Vol. 1-3, Malden (Ma) – Oxford.

Coccia M. (2020). Asymmetry of the technological cycle of disruptive innovations // *Technology Analysis & Strategic Management.* 32(12). Pp. 1462-1477.

Mandel E. (1975). *Late Capitalism.* London: Humanities Press.

Mason P. (2015). *PostCapitalism: A Guide to Our Future.* London, Allen Lane.

Schwab K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution.* New York: Crown Publishing Group.

Toffler A. (1980). *The Third Wave.* N.Y.: Morrow.

© 2022

Gleb A. Maslov¹

POST-SOVIET POLITICAL ECONOMY IN SEARCH OF A RESPONSE TO THE CHALLENGES OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL REVOLUTION *

Keywords: *political economy, Post-Soviet school of critical Marxism, scientific and technical revolution, technological mode, human potential, creative work.*

REFERENCES

- Batishchev G.S.* (1960–1970) *Kommunisticheskiy trud // Filosofskaya entsiklopediya. V 5 t. / Pod red. F.V. Konstantinova. M.: Sovetskaya entsiklopediya. (In Russ.)*
- Bell D.* (1973) *The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting.* New York: Basic Books.
- Bodrunov S.D.* (2019) *Noonomy: Trajectory of Global Transformations.* Saint-Petersburg: INIR imeni Witte. (In Russ.)
- Bodrunov S.D.* (2020) *K voprosu o sravnitel'nom analize teoriy noonomiki i sotsializma // Voprosy politicheskoy ekonomii. № 3. S. 52-66. (In Russ.)*
- Bulavka-Buzgalina L.A.* (2018) *Moving from Alienation: from Philosophical Abstraction to Sociocultural Practices // Voprosy filosofii. № 6. S. 167-179. (In Russ.)*
- Buzgalin A.V.* (2017a) *Creative Economy: Private Intellectual Property or Everyone's Ownership of Everything? // Sociologicheskie issledovaniya. № 7. S. 43-53. (In Russ.)*
- Buzgalin A.V.* (2017b) *The Creative Economy: Why and How Private Intellectual Property can be Restricted // Sociologicheskie issledovaniya. № 8. S. 20-30. (In Russ.)*
- Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* (2018) *The Global Capital. Theory: Global Capital Hegemony and Its Limits. Vol. 2. M.: Lenand. (In Russ.)*
- Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* (2019) *Transformations of the Social Structure of Late Capitalism: from the Proletariat and the Bourgeoisie to the Precariat and the Creative Class? // Sociologicheskie issledovaniya. № 1. S. 18-28. (In Russ.)*
- Castells M.* (1996–1998) *The Information Age: Economy, Society and Culture. vols. 1-3.* Malden, MA; Oxford: Wiley-Blackwell.
- Coccia M.* (2020) *Asymmetry of the Technological Cycle of Disruptive Innovations // Technology Analysis & Strategic Management. № 12. Pp. 1462-1477.*

¹ **Gleb A. Maslov**, Cand. of Ec. Sc., Senior Researcher at the Institute of Economics of The Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (glemiach@yandex.ru). ORCID: 0000-0002-4955-2303

* **JEL codes:** B51, O33.

Citation: Maslov G.A. (2022). Post-Soviet political economy in search of a response to the challenges of the scientific and technical revolution. *Problems in Political Economy*, № 4 (32): 101-113.

DOI: 10.5281/zenodo.7521918 <https://zenodo.org/record/7521918>

Glazyev S.Y., Kharitonov V.V. (2009) Nanotechnology as a Key Factor in the New Technological Order in the Economy. M.: Trovant. (In Russ.)

Glazyev S.Y., Lvov D.S. (1986) Theoretical and Applied Aspects of Scientific and Technological Progress Management // *Ekonomika i matematicheskie metody*. № 5. S. 793-804. (In Russ.)

Freeman A. (2016) The Twilight of the Machineocratic Approach: Indispensable Labor and the Future of Manufacturing // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. № 4. S. 37-60. (In Russ.)

Lane D. (2016) 'Post-capitalism' as a New Economic System: Criticism // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. № 3. S. 8-21. (In Russ.)

Mandel E. (1975) Late Capitalism. London: Humanities Press.

Maslov G.A. (2015) On the Issues of Relationship between the Evolution of Technological Structures and the History of Political Economy // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. № 4. S. 95-104. (In Russ.)

Maslov G.A. (2017) Theories of Postindustrial Society: Historical Conditions and Methodological Contradictions // *Ekonomicheskoe vozrozhdenie rossii*. № 1. S. 132-140. (In Russ.)

Maslov G.A. (2018) Creative Labor: a Prerequisite for a Theoretical Revolution? // *Filosofia khozyaistva*. № 2. S. 93-109. (In Russ.)

Maslov G.A. (2021) Scientific-technological Progress and the Advantages of Socialism: the Evolution of Soviet Economic Thought // *Vestnik Moskovskogo Gosudarstvennogo Inuversiteta*. Seria 6. *Ekonomika*. № 3. S. 20-42. (In Russ.)

Mason P. (2015) Post-Capitalism: A Guide to Our Future. London: Allen Lane.

Pavlov M.Y. (2013) Knowledge Economy: Human Creativity. M.: Tiru. (In Russ.)

Pavlov M.Y. (2020) Transformation of the Nature of the Interaction between Labor and Capital in the Context of the Fourth Industrial Revolution // *Vestnik Instituta ekonomiki Rossiiskoy akademii nauk*. № 2. S. 71-82. (In Russ.)

Porokhovskiy A.A. (2019) Digitization and Labor Productivity // *Ssha i Kanada: ekonomika, politika, kul'tura*. № 8. S. 5-24. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2016) (Not)real Capitalism: Political Economy of the Crisis and Its Consequences for the World Economy and Russia. M.: *Ekonomika*. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2018) Creative Labor and Everyone's Ownership of Everything: Opportunity and Challenges // *Sociologicheskie issledovaniya*. № 3. S. 138-143. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2019) New Technological Revolution: Expectations and Alternatives for the Future Model of the Economy // *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii*. № 4. S. 43-51. (In Russ.)

Schwab K. (2016) The Fourth Industrial Revolution. New York: Crown Publishing Group.

Toffler A. (1980) The Third Wave. New York: Morrow.

Tolkachev S.A., Sokolov D.P. (2020) Makerism as a 'System of Civilized Cooperators' in the Era of the New Industrial Revolution // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. № 4. S. 119-134. (In Russ.)

Tolkachev S.A., Teplyakov A.Y. (2019) Evolution of Foreign Economic Policy of the Leading Countries of the World at the Present Stage through the Prism of Long-term Technological Changes in the Economy / In: Bondarenko, V (ed.) New Economic Policy for

Russia and the World. M.: Mezhtional'naya Obschestvennaya Organizacia Sodeistvia Izucheniya, Propaganda Nauchnogo Naslidiya N.kondratieva. (In Russ.)

Yakovleva N.G. (2018) Contradictions of 21st Century Education: a View through the Prism of Marxist Methodology // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seria 7. Filosofiya. № 6. S. 45-62. (In Russ.)

Yakovleva N.G. (2020) Technological and Socio-economic Transformations at the Beginning of the XXI Century: the Role of Education // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. № 2. S. 133-141. (In Russ.)